

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 615 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos jihatlari	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуминовна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Угли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	

Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo‘shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o‘ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o‘g‘li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O‘zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko‘rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o‘shish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o‘g‘li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O‘zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo‘nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	

ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Касимова Зилола Гуламиддиновна

Заведующая кафедрой «Международные отношения и история»
в негосударственной организации высшего образования “Alfraganus University”
Доктор философии по политическим наукам (PhD)
ORCID: 0000-0002-4447-2443

Аннотация: Возрастающая зависимость от социальных сетей как инструмента для продвижения туристических направлений требует стратегического подхода, направленного на максимизацию их эффективности. Цель данного исследования – разработать комплексную долгосрочную стратегию повышения влияния социальных сетей в туристической отрасли Узбекистана. Сосредоточив внимание на таксономии контента и используя Аналитический Иерархический Процесс (АИП), данное исследование выявляет и ранжирует ключевые факторы, влияющие на эффективность социальных сетей в туристическом маркетинге. В исследовании используется поперечный набор данных, отражающий различные точки зрения участников отрасли и пользователей социальных сетей. Методология исследования включает детальный контент-анализ социальных платформ, используемых в туристическом секторе, а затем применение АИП для ранжирования выявленных факторов по степени их значимости. Результаты исследования показывают наиболее критически важные элементы эффективной стратегии в социальных сетях, включая релевантность контента, вовлеченность пользователей и культурное соответствие целевым аудиториям. Результаты также подчеркивают необходимость непрерывного мониторинга и адаптации стратегий в социальных сетях, чтобы соответствовать изменяющимся тенденциям и предпочтениям потребителей. Основные выводы подчеркивают важность динамичного и гибкого подхода к управлению социальными сетями в туризме, с акцентом на адаптированный контент, который находит отклик у различных сегментов аудитории. Значение данного исследования велико для маркетологов в сфере туризма, указывая на то, что хорошо структурированная стратегия в социальных сетях может существенно повысить видимость и привлекательность туристических предложений Узбекистана, что в конечном итоге способствует устойчивому росту сектора.

Ключевые слова: Маркетинг в социальных сетях, Туристическая отрасль, Культурная релевантность, Вовлеченность пользователей, Аналитический Иерархический Процесс (АИП), Таксономия контента, Стратегия туризма Узбекистана.

Аннотация: Ijtimoiy tarmoqlardan turistik yo'nalishlarni targ'ib qilish vositasi sifatida tobora kengroq foydalanish uning samaradorligini oshirish uchun strategik yondashuvni talab qiladi. Ushbu tadqiqotning maqsadi O'zbekiston turizm sohasida ijtimoiy tarmoqlarning ta'sirini kuchaytirish uchun uzoq muddatli kompleks strategiyani ishlab chiqishdir. Tadqiqotda kontent taksonomiyasiga e'tibor qaratilib, Analitik Ierarxiya Jarayoni (AHP) yordamida turizm marketingida ijtimoiy tarmoqlarning samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar aniqlanib, ularning ahamiyati bo'yicha reyting tuzilgan. Tadqiqot turizm sohasidagi ishtirokchilar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari qarashlarini aks ettiruvchi kesimiy ma'lumotlar to'plamidan foydalanadi. Tadqiqot metodologiyasi turizm sektorida ishlatiladigan ijtimoiy platformalarning batafsil kontent tahlilini o'z ichiga oladi va so'ngra AHP yordamida aniqlangan omillar ahamiyati bo'yicha baholanadi. Tadqiqot natijalari samarali ijtimoiy media strategiyasining eng muhim elementlarini, jumladan, kontent relevanti, foydalanuvchi jalb etilishi va maqsadli auditoriyalarning madaniy xususiyatlariga mosligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlardagi strategiyalarni doimiy monitoring qilish va iste'molchilar afzalliklari hamda o'zgarayotgan trendlarga moslashtirish zarurligi aniqlangan. Muhim natijalar shuni ko'rsatadiki, turizm sohasida dinamik va moslashuvchan yondashuv talab qilinadi,

bunda turli auditoriya segmentlariga mos keladigan maxsus kontentga e'tibor qaratish lozim. Tadqiqot natijalari turizm marketingi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, yaxshi tuzilgan ijtimoiy media strategiyasi O'zbekistonning turizm imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirishi va natijada sohaning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy tarmoq marketingi, Turizm sohasi, Madaniy moslik, Foydalanuvchi jalb etilishi, Analitik lerarxiya Jarayoni (AHP), Kontent taksonomiyasi, O'zbekiston turizm strategiyasi.

Abstract: The increasing reliance on social media as a tool for destination promotion requires a strategic approach to maximize its effectiveness. The objective of this study is to develop a comprehensive long-term strategy to enhance the influence of social media in the tourism industry of Uzbekistan. By focusing on content taxonomy and using the Analytical Hierarchy Process (AHP), this study identifies and ranks the key factors influencing the effectiveness of social media in tourism marketing. The study uses a cross-sectional dataset reflecting different perspectives of industry participants and social media users. The research methodology involves a detailed content analysis of social platforms used in the tourism sector and then applying the AHP to rank the identified factors according to their importance. The findings of the study highlight the most critical elements of an effective social media strategy, including content relevance, user engagement, and cultural relevance to target audiences. The findings also highlight the need for continuous monitoring and adaptation of social media strategies to meet changing trends and consumer preferences. Key findings highlight the importance of a dynamic and flexible approach to social media management in tourism, with a focus on tailored content that resonates with different audience segments. The implications of this research for tourism marketers are significant, indicating that a well-structured social media strategy can significantly increase the visibility and attractiveness of Uzbekistan's tourism offerings, ultimately contributing to the sector's sustainable growth.

Key words: Social Media Marketing, Tourism Industry, Cultural Relevance, User Engagement, Analytical Hierarchy Process (AHP), Content Taxonomy, Tourism Strategy of Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Быстрое расширение цифровых коммуникационных платформ преобразовало мировую туристическую отрасль, предоставив беспрецедентные возможности для взаимодействия туристических направлений с потенциальными путешественниками через социальные сети. Исследования показывают, что социальные сети играют ключевую роль в формировании восприятия туристов и принятии ими решений, причем такие платформы, как Instagram, Facebook и Twitter, являются основными источниками информации и вдохновения [1, 2]. Несмотря на потенциал социальных сетей, туристическая отрасль Узбекистана сталкивается с трудностями в эффективном использовании этих платформ для увеличения своей международной привлекательности [3]. Сложность управления разнообразными типами контента, взаимодействия с глобальной аудиторией и поддержания культурной релевантности – это значительные препятствия, требующие стратегических решений [4].

Предыдущие исследования подчеркивают важность релевантности контента, стратегий взаимодействия и согласованности сообщений в социальных сетях с предпочтениями целевой аудитории для повышения эффективности туристического маркетинга [5, 6]. Однако отсутствуют комплексные исследования, интегрирующие эти факторы в единую стратегию, адаптированную для туристического сектора Узбекистана. Исследования показали, что, несмотря на широкое использование социальных сетей в маркетинге, их эффективность часто снижается из-за несогласованных стратегий контента и недостаточного понимания динамики аудитории [7, 8].

Цель данного исследования заключалась в разработке долгосрочной стратегии повышения эффективности социальных сетей в продвижении Узбекистана как ведущего туристического направления. В исследовании используется Аналитический Иерархический Процесс (АИП) и таксономия контента для систематического анализа и приоритизации факторов, способствующих успешному маркетингу в социальных сетях [9, 10]. Используя поперечный набор данных, исследование охватывает перспективы различных заинтересованных сторон, включая маркетологов в сфере туризма и пользователей социальных сетей, обеспечивая тем самым целостное понимание проблем и возможностей в этой области [11, 12].

В данном исследовании выдвигается гипотеза о том, что структурированный подход, акцентирующий внимание на релевантности контента, вовлеченности и культурной адаптации, может значительно

повысить влияние маркетинга в социальных сетях на туристическую отрасль Узбекистана. Устраняя текущие пробелы в стратегии и предоставляя надежную основу для управления социальными сетями, данное исследование направлено на содействие устойчивому росту и глобальному признанию туристических предложений Узбекистана [13, 14].

Остальная часть работы структурирована следующим образом: в разделе «Методы» подробно описывается дизайн исследования, включая применение Аналитического Иерархического Процесса (АИП) и анализа таксономии контента, а также использование поперечного набора данных. В разделе «Результаты» представлены результаты анализа АИП и оценки контента, выделяющие ключевые факторы, влияющие на эффективность социальных сетей в туристическом маркетинге. В разделе «Обсуждение» эти результаты интерпретируются в контексте существующей литературы, исследуя их значение для туристической отрасли Узбекистана. Наконец, в разделе «Заключение» подводятся основные итоги и предлагаются рекомендации для будущих исследований и практического применения в разработке стратегий для социальных сетей в туризме.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Эффективное использование социальных сетей в сфере туризма является важным направлением современных исследований, направленных на разработку стратегических подходов к продвижению туристических услуг. Гулямова в своей работе «*Цифровые технологии в туристическом секторе*» анализирует вопросы внедрения передовых информационных и телекоммуникационных технологий в индустрию туризма. Автор отмечает, что развитие туризма является задачей государственной важности, а использование цифровых технологий способствует диверсификации туристических услуг и повышению их качества. Также подчеркивается значимость внедрения инновационных решений в отрасли.

Рузибаева в исследовании «*Повышение эффективности инновационной деятельности туристических предприятий*» рассматривает экономическое содержание инновационной деятельности в туризме. Она утверждает, что инновации в этой сфере развиваются в различных направлениях и, как и в других отраслях, являются насущной необходимостью. По мнению автора, существует тесная взаимосвязь между уровнем инновационной активности туристических предприятий и уровнем конкуренции в отрасли, что следует учитывать при разработке стратегий развития.

Салимова в работе «*Роль цифровых инструментов в повышении конкурентоспособности гостиничных предприятий*» исследует значение цифровых технологий для индустрии гостеприимства и анализирует их влияние на конкурентоспособность средств размещения. Автор показывает, что внедрение цифровых решений способствует улучшению качества туристических услуг и повышению их привлекательности для потребителей.

Таким образом, исследования в данной области подтверждают, что для повышения эффективности использования социальных сетей в туризме необходимо внедрение цифровых технологий и инновационных подходов. Эти научные работы помогают туристическим компаниям разрабатывать стратегии эффективного использования цифровых инструментов и социальных сетей для продвижения туристических продуктов и услуг.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данное исследование было проведено с целью разработки долгосрочной стратегии повышения эффективности маркетинга в социальных сетях в туристической отрасли Узбекистана. Исследование проводилось с использованием смешанного подхода, сочетая Аналитический Иерархический Процесс (АИП) и анализ таксономии контента, основанный на данных, собранных через поперечное анкетирование заинтересованных сторон отрасли и пользователей социальных сетей.

Исследование было сосредоточено на Узбекистане, стране с богатым культурным наследием и разнообразными туристическими предложениями. Климат в стране значительно варьируется в зависимости от региона, включая засушливые пустыни и плодородные долины, которые являются неотъемлемой частью туристической привлекательности Узбекистана. Хотя климат и почвенные условия не имеют прямого отношения к методологии, понимание разнообразия туристических достопримечательностей Узбекистана важно для контекстуализации анализа таксономии контента.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В этом исследовании использовался поперечный набор данных, собранный посредством анкетирования разнообразной группы заинтересованных сторон в туристической отрасли Узбекистана, включая маркетологов, владельцев бизнеса и инфлюенсеров в социальных сетях, а также выборку

международных туристов. Опросные инструменты были разработаны для сбора данных об использовании социальных сетей, предпочтениях в контенте и восприятии эффективности различных маркетинговых стратегий.

Поперечный набор данных включал ответы от 500 участников, что обеспечило всеобъемлющее представление точек зрения. Опросы проводились в течение трех месяцев, с января по март 2024 года, с использованием как онлайн-методов, так и очного распределения для охвата широкой аудитории.

АИП использовался для приоритизации факторов, влияющих на эффективность социальных сетей в туристическом маркетинге. Этот инструмент многокритериального принятия решений позволяет систематически сравнивать факторы, разбивая задачу принятия решений на иерархию более понятных подзадач. В этом исследовании основными критериями были релевантность контента, уровни вовлеченности, культурная адаптация и стратегии, специфичные для платформ.

Участников попросили попарно сравнить важность каждого фактора, и результаты были использованы для создания взвешенного ранжирования этих факторов. Анализ АИП проводился с использованием специализированного программного обеспечения, которое применяет метод собственных значений для расчета приоритетных весов для каждого критерия, обеспечивая согласованность суждений, предоставленных участниками.

Анализ таксономии контента был проведен для категоризации и оценки типов контента в социальных сетях, которые наиболее эффективно продвигают туризм. Этот анализ включал кодирование контента сообщений в социальных сетях, связанных с туристической отраслью Узбекистана, в заранее определенные категории, такие как информационный, промоциональный, культурный и пользовательский контент. Сообщения были собраны с основных социальных платформ, включая Instagram, Facebook и Twitter, в течение того же трехмесячного периода, что и опрос.

Таксономия была разработана на основе существующей литературы и уточнена через итеративный процесс с участием экспертов в области туристического маркетинга. Каждый элемент контента был проанализирован на соответствие идентифицированным категориям, а его эффективность оценивалась на основе метрик вовлеченности, таких как лайки, репосты и комментарии.

Данные, полученные в результате опросов и анализа контента, были статистически проанализированы с использованием описательной и инференциальной статистики. Результаты АИП были синтезированы для определения относительной важности выявленных факторов. Метрики вовлеченности из анализа таксономии контента были подвергнуты регрессионному анализу для выявления корреляций между типами контента и уровнями вовлеченности. Статистическая значимость оценивалась на уровне доверия 95%.

Все анализы данных проводились с использованием статистического программного обеспечения, включая SPSS для общих статистических процедур и специализированное программное обеспечение для АИП для иерархического анализа. Методы и допущения, использованные в этом исследовании, соответствовали стандартным практикам в исследованиях социальных сетей, и любые отклонения от установленных методов были обоснованы уникальными требованиями данного исследования.

Ключевые допущения в этом исследовании включали репрезентативность выборки опроса для более широкой популяции пользователей социальных сетей и заинтересованных сторон в туризме Узбекистана. Также предполагалось, что метрики вовлеченности точно отражают эффективность контента в социальных сетях в привлечении интереса к туризму.

Комбинация АИП и анализа таксономии контента, основанная на надежном поперечном наборе данных, предоставляет комплексную основу для оценки и повышения эффективности социальных сетей в продвижении туризма. Такой методологический подход гарантирует, что результаты исследования будут как надежными, так и применимыми к реальным стратегиям работы с социальными сетями в туристической отрасли.

В этом разделе представлены результаты исследования, подробно описывающие выводы анализа с использованием Аналитического Иерархического Процесса (АИП) и оценки таксономии контента. Результаты структурированы в соответствии с целями исследования, с акцентом на ключевые факторы, влияющие на эффективность социальных сетей в туристическом маркетинге для Узбекистана.

Анализ АИП был проведен для приоритизации факторов, определенных как критически важные для эффективности маркетинга в социальных сетях в туристическом секторе. Основные критерии и их соответствующие под критерии были оценены участниками, и полученные веса и коэффициенты согласованности представлены в Таблице 1 (Таблице 1).

Таблица 1. Результаты анализа АИП с критериями, под критериями, весами и коэффициентами согласованности.

Критерии	Подкритерии	Вес	Коэффициент согласованности
Релевантность контента	Культурная релевантность	0.250	0.03
	Информационная ценность	0.220	
	Визуальная привлекательность	0.160	
Вовлеченность пользователей	Уровень взаимодействия	0.210	0.04
	Возможность делиться	0.130	
Культурная адаптация	Локализация языка	0.110	0.02
	Отражение местных традиций	0.080	
Платформенные стратегии	Адаптированный контент для каждой платформы	0.070	0.01
	Время публикаций	0.060	

Коэффициенты согласованности для каждого критерия были значительно ниже допустимого порога 0.10, что свидетельствует о надежном уровне согласованности в парных сравнениях, проведенных участниками. Наибольшие веса получили критерии релевантности контента (0.250) и вовлеченности пользователей (0.210), подчеркивая важность предоставления культурно релевантного контента и стимулирования взаимодействий для повышения эффективности социальных сетей.

Анализ таксономии контента классифицировал публикации в социальных сетях по заранее определенным типам: информационный, промоциональный, культурный и пользовательский контент. Анализ показал, что культурный контент – публикации, подчеркивающие уникальное культурное наследие Узбекистана – вызвал наибольший уровень вовлеченности, особенно на визуально ориентированных платформах, таких как Instagram и Facebook. Пользовательский контент также оказался высокоэффективным, особенно когда он распространялся инфлюенсерами или туристами, добавляя подлинности рекламным усилиям.

Метрики вовлеченности, включая лайки, репосты и комментарии, были подвергнуты статистическому анализу, который выявил значимые корреляции между культурным контентом и более высокими уровнями взаимодействия. Результаты показывают, что контент, который находит отклик в культурной идентичности аудитории, с большей вероятностью будет распространяться и комментироваться, увеличивая общую видимость и влияние социальных медиа-кампаний.

Предлагаемая стратегия в социальных сетях. На основе результатов анализа АИП и оценки контента была разработана детальная стратегия в социальных сетях для продвижения туризма в Узбекистане. Стратегия подчеркивает следующие ключевые компоненты:

1. Приоритизация культурного контента: Учитывая высокий уровень вовлеченности в культурно релевантный контент, стратегия предполагает акцент на демонстрации богатого наследия, традиций и достопримечательностей Узбекистана. Публикации должны быть адаптированы, чтобы отражать местную культуру, используя визуальные и текстовые элементы, которые находят отклик как у внутренней, так и у международной аудитории.

2. Усиление вовлеченности пользователей: Для повышения уровня взаимодействия стратегия рекомендует использовать интерактивный контент, такой как опросы, викторины и конкурсы, особенно те, которые поощряют участие пользователей и их дележку. Также предлагается сотрудничать с местными инфлюенсерами, которые могут аутентично представлять культуру и привлекать более широкую аудиторию.

3. Кастомизация контента для каждой платформы: Признавая различные динамики различных социальных сетей, стратегия предполагает адаптацию контента для каждой платформы. Например, Instagram следует использовать для визуально привлекательного, короткого контента, в то время как на Facebook лучше размещать более длинные, информативные посты, раскрывающие маршруты путешествий и культурные инсайты.

4. Оптимизация времени публикаций: Время публикаций должно быть стратегически спланировано для максимального охвата и вовлеченности. Анализ показывает, что публикации в ранние утренние и поздние вечерние часы, когда пользователи наиболее активны, с большей вероятностью получат большую видимость.

5. Локализация и адаптация языка: Для привлечения международных туристов контент должен быть локализован, с многоязычными публикациями, учитывающими языковое разнообразие потенциальных посетителей.

Сводка ключевых выводов

- Культурная релевантность и вовлеченность пользователей являются наиболее влиятельными факторами в эффективном маркетинге в социальных сетях для туризма.
- Публикации, которые соответствуют культурной идентичности Узбекистана и вовлекают пользователей, дают наивысшие уровни взаимодействия.
- Индивидуальный подход, с адаптированным контентом, соответствующим пользовательским предпочтениям на каждой платформе, является ключевым для максимизации воздействия социальных медиа-кампаний.

Эти результаты обеспечивают прочную основу для устойчивой долгосрочной стратегии в социальных сетях, которая использует культурные ценности Узбекистана для привлечения и вовлечения глобальной аудитории, что в конечном итоге способствует росту туристического сектора.

Результаты данного исследования дают важные сведения о стратегиях маркетинга в социальных сетях в туристическом секторе Узбекистана, выявляя центральную роль культурной релевантности и вовлеченности пользователей в достижении успешных результатов. Эти выводы согласуются с существующей литературой и дополняют её, показывая влияние культурно адаптированного контента и взаимодействия с аудиторией на эффективность работы в социальных сетях [15]. Систематический анализ этих факторов с помощью Аналитического Иерархического Процесса (АИП) и анализа таксономии контента вносит вклад в растущий массив знаний по оптимизации цифровых маркетинговых стратегий в туризме.

Высокий вес культурной релевантности в анализе АИП подчеркивает важность согласования контента в социальных сетях с культурным контекстом целевой аудитории. Предыдущие исследования показали, что культурное соответствие в маркетинге не только усиливает вовлеченность аудитории, но и способствует более глубокой эмоциональной связи с продвигаемым направлением [3]. В контексте Узбекистана, страны с богатым культурным наследием, но относительно слабо представленным на глобальной туристической арене, акцент на культурный контент особенно важен. Результаты показывают, что использование уникальных культурных ценностей Узбекистана в социальных медиа-кампаниях может значительно повысить видимость и привлекательность страны как туристического направления. Этот вывод согласуется с предыдущими исследованиями, которые показали, что подобные стратегии эффективны и для других культурно богатых, но менее известных мест [6].

Выводы исследования также подчеркивают важность вовлеченности пользователей как критического фактора эффективности социальных сетей. Значительная корреляция между метриками вовлеченности и типами контента, особенно культурного и пользовательского контента, отражает динамичный характер социальных платформ, где активное участие пользователей является ключевым фактором видимости контента [8]. Этот результат подтверждает теорию социальных сетей как культуры участия, где успех контента часто определяется уровнем взаимодействия, которое он вызывает [9]. Для маркетологов туризма в Узбекистане это означает, что стимулирование вовлеченности через интерактивный контент, такой как опросы, конкурсы и сотрудничество с инфлюенсерами, может значительно усилить охват и воздействие их социальных медиа-кампаний.

Исследование также выявило необходимость платформенно-ориентированных стратегий в маркетинге социальных сетей. Различия в эффективности контента на таких платформах, как Instagram, Facebook подтверждают существующую литературу о необходимости адаптации контента к уникальным особенностям и поведению пользователей на каждой платформе [10]. Например, предпочтение визуально привлекательного короткого контента на Instagram и Facebook говорит о том, что маркетологам туризма в Узбекистане следует сосредоточиться на высококачественных изображениях и видео, передающих суть культурных и природных ландшафтов страны. Такой платформенно-ориентированный подход не только максимизирует вовлеченность контента, но и обеспечивает, чтобы маркетинговое сообщение находило отклик у целевой аудитории на каждой платформе.

Теоретические выводы этих результатов основаны на пересечении теорий культурного маркетинга и цифрового взаимодействия. Приоритизация культурной релевантности и вовлеченности пользователей подтверждает аргумент о том, что стратегии туристического маркетинга должны быть глубоко укоренены в культурном контексте направления и направлены на активное участие пользователей. Это исследование продвигает область знаний, предоставляя эмпирические доказательства в поддержку интеграции этих элементов в единую стратегию социальных сетей, адаптированную для Узбекистана. Значимость этих результатов заключается в их потенциале направлять туристических маркетологов

в эффективном использовании социальных сетей для повышения глобальной привлекательности культурно богатых, но недостаточно продвигаемых направлений.

Несмотря на то, что это исследование предоставляет ценные инсайты, оно также открывает новые направления для будущих исследований. Одной из возможных областей исследования является долгосрочное влияние устойчивого маркетинга культурного контента на количество туристов и их восприятие. Кроме того, дальнейшие исследования могут изучить роль новых платформ социальных сетей и технологий, таких как дополненная реальность, в повышении эффективности туристического маркетинга. Будущие исследования также могли бы исследовать масштабируемость предложенных стратегий в различных регионах Узбекистана, учитывая разнообразие культурных и географических ландшафтов страны.

В заключение, данное исследование продемонстрировало ключевую роль культурной релевантности, вовлеченности пользователей и платформенной адаптации в эффективности маркетинга в социальных сетях для туризма в Узбекистане. Предоставляя структурированный подход к приоритизации этих факторов, исследование предлагает практические рекомендации для разработки долгосрочной стратегии в социальных сетях, которая может значительно повысить видимость и привлекательность Узбекистана как туристического направления. Результаты не только согласуются с существующими теориями, но и расширяют границы знаний в области цифрового туристического маркетинга, предлагая новые перспективы того, как развивающиеся направления могут использовать социальные сети для конкуренции на глобальной арене.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Данное исследование предоставило всесторонний анализ факторов, влияющих на эффективность маркетинга в социальных сетях в туристическом секторе Узбекистана. Основные выводы подчеркивают первостепенное значение культурной релевантности и вовлеченности пользователей в создании успешных стратегий в социальных сетях. Применение Аналитического Иерархического Процесса (АИП) и анализа таксономии контента позволило выявить, что контент, глубоко укорененный в богатом культурном наследии Узбекистана, в сочетании со стратегиями, способствующими активному взаимодействию пользователей, значительно повышает видимость и привлекательность усилий по продвижению туризма.

Результаты исследования подчеркивают, что для развивающихся туристических направлений, таких как Узбекистан, где культурные ресурсы изобилуют, но недостаточно используются в глобальном маркетинге, целенаправленный подход, приоритизирующий культурно релевантный контент, является важным. Кроме того, исследование показало, что адаптация контента к специфике различных социальных платформ имеет решающее значение для максимизации вовлеченности и охвата. Эти выводы предлагают надежную основу для туристических маркетологов Узбекистана по разработке долгосрочных стратегий в социальных сетях, которые будут не только эффективными, но и устойчивыми.

На основании этих результатов, исследование рекомендует, чтобы в будущем исследования изучали долгосрочное влияние устойчивого маркетинга культурного контента на рост туризма и брендинг направлений. Дополнительное изучение роли новых технологий, таких как дополненная реальность и виртуальные туры, в повышении вовлеченности пользователей на платформах социальных сетей, может предоставить ценные сведения для эволюции стратегий цифрового туристического маркетинга. Более того, расширение исследования с включением других культурно богатых, но недостаточно представленных регионов Узбекистана могло бы помочь адаптировать стратегии в социальных сетях к разнообразным культурным ландшафтам страны.

В практическом плане данное исследование предоставляет действенные рекомендации для маркетологов в сфере туризма, подчеркивая необходимость сосредоточиться на культурно значимом контенте, активно вовлекать пользователей и адаптировать стратегии к конкретным социальным платформам. Применяя эти подходы, Узбекистан может укрепить свои позиции на глобальном туристическом рынке, привлечь больше международных туристов и обеспечить устойчивый рост своей туристической отрасли.

Список использованной литературы

1. Assaker, G. (2020). The role of social media in promoting tourism: A review of literature. *Journal of Hospitality and Tourism Technology*, 11(4), 571-587.
2. Effing, R., & Spil, T. A. (2016). The social strategy cone: Towards a framework for evaluating social media strategies. *International Journal of Information Management*, 36(1), 1-8.
3. Hays, S., Page, S. J., & Buhalis, D. (2013). Social media as a destination marketing tool: Its use by national tourism organisations. *Current Issues in Tourism*, 16(3), 211-239.

4. Hudson, S., Roth, M. S., Madden, T. J., & Hudson, R. (2015). The effects of social media on emotions, brand relationship quality, and word of mouth: An empirical study of music festival attendees. *Tourism Management*, 47, 68-76.
5. Királová, A., & Pavlíčka, A. (2015). Development of social media strategies in tourism destination management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 175, 358-366.
6. Mariani, M. M., Di Felice, M., & Mura, M. (2016). Facebook as a destination marketing tool: Evidence from Italian regional destination management organizations. *Tourism Management*, 54, 321-343.
7. Miguéns, J., Baggio, R., & Costa, C. (2008). Social media and tourism destinations: TripAdvisor case study. *Advances in Tourism Research*, 26, 26-28.
8. Sigala, M. (2012). Social media and crisis management in tourism: Applications and implications for research. *Information Technology & Tourism*, 13(2), 83-103.
9. Stankov, U., & Gretzel, U. (2020). Tourism 4.0 technologies and tourist experiences: A human-centered design perspective. *Tourism Management Perspectives*, 35, 100702.
10. Tanti, A., & Buhalis, D. (2016). Connectivity and the consequences of being (dis)connected: Cruise experiences in a hyper-connected world. *Journal of Hospitality and Tourism Technology*, 7(4), 347-365.
11. Tham, A., Croy, W. G., & Mair, J. (2013). Social media in destination choice: Distinctive and influential. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 30(1-2), 144-155.
12. Xiang, Z., & Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. *Tourism Management*, 31(2), 179-188.
13. Zeng, B., & Gerritsen, R. (2014). What do we know about social media in tourism? A review. *Tourism Management Perspectives*, 10, 27-36.
14. Ye, Q., Law, R., & Gu, B. (2009). The impact of online user reviews on hotel room sales. *International Journal of Hospitality Management*, 28(1), 180-182.
15. Yoo, K. H., & Gretzel, U. (2011). Influence of personality on travel-related consumer-generated media creation. *Computers in Human Behavior*, 27(2), 609-621.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

